

O'ZBEK TOPISHMOQLARI BADIYATI VA GNEZISI

Hamroyeva Umida Haydar qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 3-O'TA-24 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14956092>

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk olimlarimizning topishmoq janri haqida so'z yuritilgan bo'lib, ularning tarixiy rivojlanishi va insoniyat madaniyatidagi ahamiyati haqida fikr-mulohaza boradi.

Kalit so'zlar: topishmoqlar, chistonlar, xalq og'zaki ijodi, janrlar, topishmoqlar gnezisi, badiiyati.

Аннотация. В статье рассматривается жанр загадок наших великих ученых, размышляется об их историческом развитии и значении в человеческой культуре.

Ключевые слова: загадки, чистаны, народное творчество, жанры, загадочный гнейс, искусство.

Abstract. This article discusses the riddle genre of our great scientists, discusses their historical development and significance in human culture.

Keywords: riddles, folk oral art, genres, riddles, art.

“Topishmoq” deganda eng, avvalo, ko'z o'ngimizda xalq og'zaki ijodi shakllanadi. Xalq og'zaki ijodi bizning ajdodlarimizdan qolgan eng katta meroslarimizdan biridir. Xalq og'zaki ijodi bizgacha og'izdan og'izga yetib kelgan. Uni baxshilarimiz do'mbira jo'rligida kuylashgan. Unda xalqning tarixiy ijtimoiy axloqiy dunyoqarash e'tiqodlarini ifodalovchi asarlar jumlasidandir va unda xalqning kundalik tarzi, urf odatlari, an'analari, qadriyatlarini mujassamlashgan. Xalq og'zaki ijodiga misol qilib quyidagilarni aytishimiz mumkin. Afsonalar, rivoyatlar, dostonlar, topishmoqlar, latifalar, loflar, maqollar, ertaklar, xalq qo'shiqlari, marsiyalar va hikoyalar xalq og'zaki ijodi sanaladi.

Xalqimizning yana bir kichik janrlaridan biri topishmoqlardir. Topishmoqlarning ko'rinishlari turlichadir, masalan topmacha, jumboq, matal va ko'pincha mumtoz adabiyotda qo'llanadigan turlaridan biri bu-chistondir.

Chiston o'zbek adabiyotiga arab, fors-tojik adabiyotidan o'zlashgani ham ma'lum. Bu janr haqida adabiyotshunos olim I. Adizovning “Uvaysiy ijodida chiston janri” nomli maqolasi mavjud. Olima chiston janrining o'zbekcha ilk namunasi Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog'a” asarida uchrashi va asarda adabiyotshunos olim janrning xususiyatlari haqida ham to'xtalganini

Fevral, 2025-Yil

qayd etadi. I.Adizova ushbu janr haqidagi Qays Roziy, Rashiddiddin Vatvot, Atoulloh Husayniy, Ahmad Taroziy, Sharafiddin Ali Yazdiy kabi olimlar fikr yuritganlarini ta'kidlaydi. Olima hazrat Navoiy va Uvaysiy chistonlarini qiyoslash orqali bu janrga xos qator jihatlarni oydinlashtiradi. "Lug'z istiloh sifatida arablarda shakllangan. Ammo turkiy adabiyotdagi chiston xalq og'zaki ijodidagi topishmoq janri bilan ham chambarchas bog'liq". [2.12] Chiston topishmoq janrining yozma she'riyat tomonidan o'zlashtirilishi bo'lib, janr stilizasiyasining o'ziga xos namunasi.

Shu ma'noda chiston xalq topishmoqlariga xos janriy sifatlarni o'zida mujassam etadi: topishmoqda ham, lug'zda ham yashirilgan narsa, o'rin-joy, shaxs, faoliyat-jarayon otlarining asosiy sifatlari tushunarli, topishga asoslangan tarzda beriladi. Chistonning xalq topishmoqlaridan farqli jihati shuki, u faqat she'riy shaklda yaratiladi. Xalq topishmoqlari nafaqat she'riy, balki nasriy shaklda ham uchraydi. Chiston va xalq topishmog'i vazn nuqtai nazaridan ham farqlanadi.

Chistonlar aruzning rang-barang bahrlarida yozilgan. Ularning hajmi chegaralanmagan. Bu jihatdan topishmoq bilan chiston uyqashdir.

Ne lo'lidurki, chun hangoma tuzsa,
Qadam boshtin qilib tortar navo zer.
Boshin keskandin ortib anga tahrik,
Tilin yorg'andin o'lub anga tahrir.
Qaro sug'a boshin yuz g'o'ta bersa,

To'lar og'zi-yu, bo'lmas lek damgir. [3.703] O'zbek she'riyatidagi ilk lug'zlar hazrat Navoiy qalamiga mansub. Yuqoridagi satrlarda mubolag'a, tashxis san'ati qo'llanganini har qanday kitobxon darrov anglaydi. Bunday badiiy san'atlar xalq topishmoqlarida ham keng iste'foda qilinadi. Shoir "Boshini kessalar harakati ortadi, qora suvga boshini tiqsalar, og'zi suvga to'ladi-yu, dam olish istagi unda bo'lmaydi", – deb ta'rif bera boshlaydi, shoir yashirin narsaning qator xususiyatlarini sanar ekan, she'rxon qalam haqida fikr yuritilganini anglaydi. Masalaning yana bir tomoni: lug'zda ta'riflangan qalam bilan bugunning qalami orasida farq bor. Demakki, topishmoq, chiston yoki adabiy topishmoqlarda yashirilgan narsa, shaxs, o'rin-joy kabilardan ba'zilar vaqt o'tishi bilan shu tushunchalarning eskirishi yoki undagi o'zgarishlar sabab ma'lum davr o'quvchisiga tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin ekan. Hazratning lug'zlari badiiy jihatdan go'zal, undagi fikr, tashbeh, metafora, istiora kabilar ulug' shoir mahoratini namoyish qilib turadi.

Ammo narsa belgilarining barchasini ham yosh she'rxon darrov idrok etolmasligi mumkin.

Bu narsadagi belgilarning bugun uchun eskirgani bilan bog'liq. Alisher Navoiy chistonlari o'zbek she'riyatida chistonchilikni rivojlantirdi. Hazrat arab, fors-tojik she'riyatidan o'rgangan bo'lishi tabiiy.

Fevral, 2025-Yil

Ammo folklorga alohida e'tibor bilan qaragan shoir xalq topishmoqlaridan ham o'rgangan bo'lishi tabiiy. Chiston janrining o'zi folklordagi topishmoq janrining stilizasiyasidir. Yozma she'riyat folklordan topishmoq janrini o'zlashtirish jarayonida shaklni qisman saqladi, vaznni butkul o'zgartirdi. Ya'ni xalq topishmoqlari ham nasriy, ham nazmiy shaklga ega va she'riy shakli barmoq she'riy tizimi vaznlarida yaratilgan. Lug'z yoki chiston, bizningcha, janr bo'lib, u o'z navbatida badiiy san'at hamdir. Bu mulamma janri bor joyda talme badiiy san'ati bor bo'lgani kabidir. Chiston faqat she'riy shaklda hamda aruz she'riy tizimi vaznlarida bitiladi. Xalq topishmoqlari va chistonning o'xshash jihati shundaki, unda ma'lum tushuncha yashiriladi hamda topilishi lozim bo'ladi. Belgilarni yashirishdagi ifoda usullarida ham, badiiy san'atlarni qo'llashda ham o'xshashlik bisyor. Qizig'i shundaki, o'zbek she'riyatida lug'z yaratish keng yoyilmadi. Bir necha asrdan so'ng Uvaysiy chistonlar yaratdi. Lug'z yoki chiston yaratishning keng tus olmaganiga sabab ehtiyojning yo'qligida, bizningcha. Xalq topishmoqchiligi o'ta rang-barang bo'lgani bois lug'z yoki chiston yaratishga ehtiyoj tug'ilmagan bo'lsa, ehtimol. Hazrat o'zbek she'riyatida ham go'zal lug'zlar yaratish imkoni borligini isbotlagan bo'lsalar, Uvaysiy ustozga ergashdi, xolos. Lug'z keng yoyilmasa-da, topishmoq janri xususiyatlaridan foydalanib yuzaga kelgan mumtoz janrlardan tarix va muammo lug'zdan ko'ra ko'proq yaratildi. Sababi, tarixning yozma adabiyotda zarur vazifasi borligi uchun aksariyat asarlar tarkibida keltiriladi. Muammo esa shoir mahoratini ko'rsatib beradigan janr sifatida taraqqiy topdi. Xalq topishmog'i keng tarqalgani, uning yozma namunasiga ehtiyoj ko'p bo'lmagani sabab bo'lsa kerak, chiston sanarli darajada kam yaratilgan. Alisher Navoiy yoki Uvaysiy chistonlari aruz vaznida bitilgani va savol-javob qismi yo'qligi bilan xalq topishmoqlaridan farqlanadi. Folklorshunos olim Z.Husainova fikriga diqqat qiling: "Bu janr ikki kishi yoki jamoa o'rtasida berilgan jumboqli savolga javob qaytarish tarzida ijro etiladi. An'anaviy topishmoqlarning savol qismi tabiat, tabiat hodisalari, umuman, har xil obyektlarga badiiy tus berilgan holda obrazlashtirish, taqqoslash, o'xshatish orqali jumboqlanadi. Javob qismi esa obrazlar orqali jumboqlangan ob'ekt – narsa yoki tabiat hodisalarining otini aytib berish, ma'nosini topish, yashiringan narsani ochish, bilishdan iborat". [4.3-4] Ehtimol, adabiyotshunoslikni chuqur anglagan Navoiy hazratlari shu sabab topishmoq demay lug'z degandirlar. Bobokalonimiz lug'zlari o'ntaligi hammaga ma'lum: "Qalam", "Tanga", "Igna", "Miqroz", "O'q", "Anor", "Bel", "Yumurtqa", "Poki", "Parvona". [3.703-704] "Yumurtqa", "Parvona" ikki, "O'q" uch, "Igna", "Miqroz", "Bel" to'rt, "Tanga", "Anor", "Poki" besh, "Qalam" – hajman eng yirigi – olti baytdan iborat. Ular aruzning turli vaznlarida bitilgan. Sakkizta chiston oddiy g'azal shaklida – a-a-b-a-v-a tarzida; "Yumurtqa" va "Parvona" chistonlari o'zaro – a-a-a-a shaklida qofiyalangan.

Fevral, 2025-Yil

Bu borada ham Uvaysiy ustoz anʻanasini davom ettirgan. Alisher Navoiyda “Anor” lugʻzi, Uvaysiyda “Anor” chistoni, Anvar Obidjonda “Anor” adabiy topishmogʻi bor. Oʻzbek sheʼrxoni Alisher Navoiyning “Anor” lugʻzini, Uvaysiyning “Anor” chistonini asrlar davomida sevib oʻqib, yod olib keladi. Anvar Obidjon “Anor” adabiy topishmogʻida ulardagi biror bir jihatni takrorlamagan:

*Har donacham bir askar
Bir qalʼada ming lashkar.
Yotar ular panada –
Oq pardali xonada.
Xonalar tinch, atrof jim.
Qalʼachani buzsa kim,
Boshlanadi toʻpolon...*

Topishmoqlarning ikkita turi mavjud ulardan: tarixiy va zamonaviy topishmoqlardir. Mumtoz adabiyotimizda qoʻllanadigan topishmoq turlaridan biri chistondir. Chiston mumtoz adabiyotimizda savol-javob tarzda paydo boʻlgan. Masalan unda narsa hodisalar koʻchma maʼnoda tasvirlanadi. misol tariqasida Jahon Oltin Uvaysiyning “Anor” chistonini olsak:

*Ul na gumbazdur, eshig-u tuynugidin yoʻq nishon,
Necha gulgunpoʻsh qizlar manzil aylabdur, makon?
Sindirib gumbazni, qizlar holidin olsam xabar,
Yuzlariga parda tortigʻliq turarlar bagʻri qon! (Anor)*

Bu chistonni bir marta oʻqigan kitobxon koʻz oʻngida nima haqida soʻz borayotganini ham oʻzi tushunmay qoladi, lekin qaytadan oʻqiganda uning mohiyatini albatta tushunsa boladi. Oʻsha davrda Xudoyorxon qaysi qizga koʻngil qoʻysa oʻshani haramiga keltirar edi shu tariqa osha davrdagi barcha qizlar baxti qaro boʻlishgan. Uvaysiy Anor chistonini shunchaki yozib qoldirmaydi, balki unda osha davrdagi zulmkor xonlarning qoʻlida boʻysunib yashayotgan xalqning hayotini anor koʻrinishida ochib beradi.

REFERENCES

1. Avazova, N., & Jalilova, O. (2024). ULUGʻBEK HAMDAMNING “OTA” ROMANIDAGI AYRIM OBRAZLAR TAVSIFI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 20-24.

Fevral, 2025-Yil

2. Avazova, N. (2024). TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR: ANVAR OBIDJON IJODIDA TO 'RTLİK SHAKLIGA YANGICHA POETİK MUNOSABAT IFODASI. Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 4(4).
3. Avazova, N. (2024). THE ROLE OF THE QUATRINS IN NAVOI PROSE AND SCIENTIFIC WORKS. *Modern Science and Research*, 3(10), 176-179.
4. SO, N. A. S. L. D. SHEVA LEKSIKASIDA DIALEKTAL SO 'Z TURLARI (Buxoro viloyati, G 'ijduvon tuman shevasi misolida). THEORETICAL ISSUES OF UZBEK LINGUISTICS, 248.
5. Shodiyevna, N. S. (2024). IN MODERN UZBEK POETRY POETIC INTERPRETATION IMAGES WATER AND FIRE. *MODERN SCIENCE*, 2181, 3906.
6. Nizomova, S. (2020). Symbolic interpretations of water and fire in modern poetry. *Интернаука*, (35), 75-76.
7. Nizomova, S. S. (2023). EXPRESSION OF WATER AND FIRE ICONS IN POEMS CREATED IN THE DEFINITION OF PLACE IN MODERN UZBEK POETRY. *Journal of Modern Educational Achievements*, 8(8), 202-206.
8. NIZOMOVA, S. S. (2023). THE SYMBOLISM OF FIRE AND WATER IN POEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(9), 48-54.
9. Husenova, A., Jumayeva, M., Nizomova, S., Shokirova, M., Himoyeva, S., & Abdullayev, S. (2024). Effectiveness of experimental work aimed at developing environmental competence of students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 03025). EDP Sciences.
10. Nizomova, S. S. (2020, August). THE SCOPE OF THE TOPICS OF THE SHARIA OF THE INDEPENDENCE PERIOD. In *Archive of Conferences* (Vol. 4, No. 4, pp. 68-69).
11. Nizomova, S. S. (2020, August). SHARIA'S DESCRIPTION OF THE CEREMONIAL ATTITUDE TO WATER. In *Archive of Conferences* (Vol. 4, No. 4, pp. 65-67).
12. Nizomova, S. S., & Munisxon, O. (2024, February). THE SIGNIFICANCE OF THE MAIN ACTIVITY GAME IN THE EDUCATION OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 1-5).
13. Nizomova, S. S., & Jumayeva, M. H. (2024). REPRESENTATION OF THE IMAGE OF WATER IN MODERN UZBEK POETRY. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 3(1), 70-75.

14. Shodiyevna, N. S. (2022). The Symbolism of Fire and Water in Poetic Context. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 2(2), 170-174.
15. Shodiyevna, N. S., & Pokizabonu, U. Interpretative Phrases Related to Water in Modern Poetry.
16. Shodiyevna, N. S. (2024). The Symbol of Fire in Poem. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 83-86.
17. Nizomova, S. (2020). ZAMONAVIY SHE'RIYATDA SUV VA OLOV BILAN BOG 'LIQ OBRAZLARNI IFODALASH AN'ANASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu.uz), 2(2).
18. Nizomova, S. (2021). ZAMONAVIY SHE'RIYATDA OLOV ANALOGLARINING OBRAZLANTIRILISHI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu.uz), 8(8).
19. Nizomova, S. (2024). IN MODERN UZBEK POETRY POETIC INTERPRETATION IMAGES WATER AND FIRE. *Modern Science and Research*, 3(10), 171-175.
20. Nizomova, S. S., & Munisxon, O. (2024, February). THE SIGNIFICANCE OF THE MAIN ACTIVITY GAME IN THE EDUCATION OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 1-5).
21. Nizomova, S. S. (2023). EXPRESSION OF WATER AND FIRE ICONS IN POEMS CREATED IN THE DEFINITION OF PLACE IN MODERN UZBEK POETRY. *Journal of Modern Educational Achievements*, 8(8), 202-206.
22. Nizomova, S. (2024). IN MODERN UZBEK POETRY POETIC INTERPRETATION IMAGES WATER AND FIRE. *Modern Science and Research*, 3(10), 171-175.
23. Nizomova, S. S., & Munisxon, O. (2024, February). THE SIGNIFICANCE OF THE MAIN ACTIVITY GAME IN THE EDUCATION OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 1-5).
24. Nizomova, S. S. (2021). Images In Modern Uzbek Poetry. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 754-758.

Fevral, 2025-Yil

25. Nizomova, S. S. (2020). MODERN POETRY. In *ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ* (pp. 89-90).
26. Shodiyevna, N. S. (2024). IN MODERN UZBEK POETRY POETIC INTERPRETATION IMAGES WATER AND FIRE. *MODERN SCIENCE*, 2181, 3906.
27. Husenova, A., Jumayeva, M., Nizomova, S., Shokirova, M., Himoyeva, S., & Abdullayev, S. (2024). Effectiveness of experimental work aimed at developing environmental competence of students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 03025). EDP Sciences.
28. Nizomova, S. (2020). Symbolic interpretations of water and fire in modern poetry. *Интернаука*, (35), 75-76.
29. Nizomova, S. (2020). Symbolic interpretations of water and fire in modern poetry. *Интернаука*, (35), 75-76.
30. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA “ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN’ATIDA TUTGAN O ‘RNI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to’plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAGAN “ALPOMISH” VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
31. Baxshilloevna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
32. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
33. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
34. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
35. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).

Fevral, 2025-Yil

36. Azimov, Y., To'xsanov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
37. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
38. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
39. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
40. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
41. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
42. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
43. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
44. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.
45. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
46. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic "Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH